

¹О. М. Носенко, ²Ф. О. Ханча

СТАТУС ЕНДОКРИННОЇ СИСТЕМИ ВІТАМІНУ D У ВАГІТНИХ ПІЗЬОГО РЕПРОДУКТИВНОГО ВІКУ З ВАГІТНІСТЮ, ІНДУКОВАНОЮ У ЦИКЛАХ ДОПОМІЖНИХ РЕПРОДУКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

¹Одеський національний медичний університет;

²Донецький національний медичний університет, Кропивницький

Ханча Ф. А. (Khancha F. A/O) ORCID: 0000 – 0001 – 6368 – 7885

Summary. O. M. Nosenko, F. O. Khancha. **STATUS OF THE ENDOCRINE SYSTEM OF VITAMIN D IN PREGNANT WOMEN OF ADVANCED REPRODUCTIVE AGE WITH PREGNANCY INDUCED IN CYCLES OF ASSISTED REPRODUCTIVE TECHNOLOGIES.** - *Odessa National Medical University; Donetsk National Medical University; e-mail: nosenko.olena@gmail.com.* Most of the world's population has a high prevalence of vitamin D deficiency (VD) at every stage of life, particularly during and after pregnancy. Both the production and metabolism of vitamin D change with age. In women with infertility, there are changes in the VD endocrine system. **Purpose:** to assess the status of the VD endocrine system in pregnant women of advanced reproductive age with pregnancy induced in assisted reproductive technologies (ART) programs. **Material and methods:** 197 women with cured infertility in ART programs were under observation, including 139 people of advanced reproductive age of group I and 58 of active reproductive age of group II. The control group consisted of 57 women of late reproductive age with pregnancy after a natural conception. Peripheral blood levels of total, free, and bioavailable 25(OH)D, VD-binding protein (VDBP), and albumin were measured. **Results:** The overall mean serum 25(OH)D level was decreased in all groups, but did not differ statistically between groups. VDBP levels were lower and free and bioavailable 25(OH)D were higher in pregnant women with induced pregnancy compared to those in pregnant women after natural conception. Older maternal age correlated with lower VDBP ($r=-0.32$, $p<0.01$) and higher concentrations of free and bioavailable 25(OH)D ($r=0.31$, $p<0.05$ and $r=0.35$, $p<0.05$, respectively). Only albumin was a predictor of VDBP level (β -factor = 0.32; $p<0.01$). **Conclusions:** the status of the VD endocrine system in pregnant women of late reproductive age with pregnancy induced in ART programs is characterized by a decrease in VDBP, an increase in free and bioavailable 25(OH)D. Components of the endocrine system of vitamin D provide alternative and new opportunities to improve understanding of the functions of vitamin D during pregnancy and optimize the course and consequences of pregnancy.

Key words: infertility, assisted reproductive technologies, advanced reproductive age, pregnancy, vitamin D, vitamin D endocrine system, vitamin D binding protein, free and bioavailable vitamin D, albumin.

Реферат. Носенко О. М., Ханча Ф. О. **СТАТУС ЕНДОКРИННОЇ СИСТЕМИ ВІТАМІНУ D У ВАГІТНИХ ПІЗЬОГО РЕПРОДУКТИВНОГО ВІКУ З ВАГІТНІСТЮ, ІНДУКОВАНОЮ У ЦИКЛАХ ДОПОМІЖНИХ РЕПРОДУКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ.** У більшості населення світу відзначається висока поширеність дефіциту вітаміну D (VD) на кожному етапі життя, зокрема під час і після вагітності. Як вироблення, так і метаболізм вітаміну D змінюються з віком. У жінок з безпліддям існують зміни в ендокринній системі VD. **Мета дослідження:** оцінка статусу ендокринної системи VD у

вагітних пізнього репродуктивного віку з вагітністю, індукованою у програмах допоміжних репродуктивних технологій (ДРТ). **Матеріал та методи:** Під спостереженням знаходилося 197 жінок з вилікуваним безпліддям у програмах ДРТ, серед яких 139 осіб пізнього репродуктивного віку групи I та 58 активного репродуктивного віку групи II. Контрольною групою були 57 жінок пізнього репродуктивного віку з вагітністю після природної концепції. Вимірювали рівень в периферичній крові загального, вільного та біодоступного 25(OH)D, протеїну, який зв'язує VD (VDBP), альбуміну. **Результати:** Загальний середній рівень 25(OH)D в сироватці крові був знижений у всіх групах, але статистично не відрізнявся між групами. Рівні VDBP були нижчі, а вільного та біодоступного 25(OH)D вищі у вагітних з індукованою вагітністю порівняно з такими у вагітних після природного зачаття. Більш старший вік матері корелював з нижчим VDBP ($r = -0,32$, $p < 0,01$) і вищими концентраціями вільного та біодоступного 25(OH)D ($r = 0,31$, $p < 0,05$ та $r = 0,35$, $p < 0,05$ відповідно). Тільки альбумін був предиктором рівня VDBP (β -коефіцієнт = 0,32; $p < 0,01$). **Висновки:** статус ендокринної системи VD у вагітних пізнього репродуктивного віку з вагітністю, індукованою у програмах ДРТ, відрізняється зниженням VDBP, підвищенням вільного та біодоступного 25(OH)D. Компоненти ендокринної системи вітаміну D забезпечують альтернативні та нові можливості для покращення розуміння функцій вітаміну D під час вагітності та потенційної оптимізації перебігу та наслідків вагітності.

Ключові слова: безпліддя, допоміжні репродуктивні технології, пізній репродуктивний вік, вагітність, вітамін D, ендокринна система вітаміну D, протеїн, який зв'язує вітамін D, вільний та біодоступний вітамін D, альбумін.

Реферат. Носенко Е. Н., Ханча Ф. А. **СТАТУС ЭНДОКРИННОЙ СИСТЕМЫ ВИТАМИНА D У БЕРЕМЕННЫХ ПОЗДНЕГО РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА С БЕРЕМЕННОСТЬЮ, ИНДУЦИРОВАННОЙ В ЦИКЛАХ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ РЕПРОДУКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ.** У большинства населения мира отмечается высокая распространенность дефицита витамина D (VD) на каждом этапе жизни, в частности, во время и после беременности. Как выработка, так и метаболизм витамина D изменяются с возрастом. У женщин с бесплодием существуют изменения в эндокринной системе VD. **Цель исследования:** оценка статуса эндокринной системы VD у беременных позднего репродуктивного возраста с беременностью, индуцированной в программах вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ). **Материал и методы:** под наблюдением находились 197 женщин с вылеченным бесплодием в программах ВРТ, среди которых 139 человек позднего репродуктивного возраста группы I и 58 активного репродуктивного возраста группы II. Контрольной группой было 57 женщин позднего репродуктивного возраста с беременностью после естественной концепции. Измеряли уровень в периферической крови общего, свободного и биодоступного 25(OH)D, протеина, связывающего VD (VDBP), альбумина. **Результаты:** Общий средний уровень 25(OH)D в сыворотке крови был понижен во всех группах, но статистически не отличался между группами. Уровни VDBP были ниже, а свободного и биодоступного 25(OH)D выше у беременных с индуцированной беременностью по сравнению с таковыми у беременных после естественного зачатия. Более старший возраст матери коррелировал с более низким уровнем VDBP ($r = -0,32$, $p < 0,01$) и более высокими концентрациями свободного и биодоступного 25(OH)D ($r = 0,31$, $p < 0,05$ и $r = 0,35$, $p < 0,05$ соответственно). Только альбумин был предиктором уровня VDBP (β -коэффициент = 0,32; $p < 0,01$). **Выводы:** статус эндокринной системы VD у беременных позднего репродуктивного возраста с беременностью, индуцированной в программах ВРТ, отличается снижением VDBP, повышением свободного и биодоступного 25(OH)D. Компоненты эндокринной системы витамина D обеспечивают альтернативные и новые возможности для улучшения понимания функций витамина D во время беременности и оптимизации течения и последствий беременности.

Ключевые слова: бесплодие, вспомогательные репродуктивные технологии, поздний репродуктивный возраст, беременность, витамин D, эндокринная система витамина D, протеин, связывающий витамин D, свободный и биодоступный витамин D, альбумин.

Вагітність створює природну фізіологічну проблему для матері, оскільки багато систем і функцій людського організму потребують адаптації до цього унікального, але зрештою тимчасового середовища. Однією з таких систем є ендокринна система вітаміну D (VD) з множинними діями у різних областях тіла [3, 39].

VD є жиророзчинним стероїдним гормоном, який необхідний для виробництва статевих гормонів, естрадіолу та прогестерону. VD з'єднується зі своїм рецептором, а потім активує молекулярні шляхи у клітинах чи тканинах. Рецептор VD є в яєчниках, матці, ендометрії та плаценті людини. Експерименти показали, що VD може підтримувати децидуалізацію ендометрія та регуляторні фактори для експресії деяких генів, таких як, наприклад, гени гомеобоксу-10 (HOXA10), і що він важливий для розвитку матки та ендометрія, імплантації ембріона [4, 37].

Метаболізм матері зазнає суттєвих змін під час вагітності, щоб забезпечити оптимальне внутрішньоутробне середовище для плода [22, 35]. Ці адаптації включають також унікальні зміни в гомеостазі VD, призначені для задоволення підвищених потреб у накопиченні мінералів кістками плода та підвищення системної та місцевої толерантності матері до алоантигенів батька та плода [16]. VD регулює клітинне диференціювання та апоптоз і може захищати розвиток скелета плода, забезпечуючи при цьому антимікробний захист та імунотолерантність на межі материнсько-плодової оболонки, тобто в децидуальній оболонці матки [12, 17]. Сама матка експресує рецептор VD (VDR), а імунна система матки має вирішальне значення для успішної імплантації та продовження вагітності [17]. Материнський 25-гідроксивітамін D (25(OH)D) являє собою основне джерело VD для плода, при цьому концентрація 25(OH)D у пуповинній крові в середньому на 25% нижче, ніж у матері [2, 3]. Дефіцит VD пов'язаний з різними репродуктивними проблемами, такими як преєклампсія, резистентність до інсуліну та гестаційний діабет, передчасні пологи. Крім того, дефіцит VD у вагітних, ймовірно, збільшує ризик кесаревого розтину через зниження сили м'язів тазу і може спровокувати більш тривалі та складніші пологи [37].

Дефіцит VD у матері може призвести до матково-плацентарної дисфункції з негативними наслідками для плода, включаючи низьку масу тіла плода при народженні, в подальшому дитячу астму та порушення психомоторного та когнітивного розвитку [3, 4, 39], порушення розвитку нервової системи та рак у пізнішому віці [11, 38].

У більшості населення світу відзначається висока поширеність дефіциту VD на кожному етапі життя, зокрема у світі поширеність гіповітамінозу VD висока під час і після вагітності, що є особливо актуальною проблемою охорони здоров'я [37].

У метааналізі J.K.Y. Ko et al. (2022) повідомляється про високу поширеність дефіциту VD серед жінок, які проходять лікування методом допоміжних репродуктивних технологій (ДРТ); з цих жінок у 33,7% було зареєстровано дефіцит VD, у 38,5% – як недостатність і лише у 27,8% – достатній рівень [1]. Поперечне дослідження A. Raffoni et al. (2012) показало, що недостатність VD негативно впливає на показники успішної клінічної вагітності у жінок, які перенесли ДРТ [31].

У метааналізі J. Chu (2018) [28] було включено 11 досліджень жінок з безпліддям (n = 2455), яким була проведена ІКСІ/ЕКЗ з вимірюванням кальцифедіолу (25(OH)D) у плазмі та фолікулярній рідині. Ті жінки, у яких 25(OH)D >30 нг/мл, мали вищу клінічну частоту настання вагітності [ВШ 1,46 (95% ДІ 1,05–2,02)] та більше шансів на вагітність з живонародженими [ВШ 1,33 (95% ДІ 1,08–1,65)]. Відмінностей у кількості абортів між цими групами не виявлено. Автори припускають, що такі результати можна пояснити дією VD на ендометрій, що сприяє імплантації [28].

В інших попередніх метааналізах, які включали меншу кількість досліджень, не спостерігалось відмінностей у частоті клінічної вагітності після процедури ДРТ у жінок з безпліддям, які мають дефіцит 25(OH)D, порівняно з жінками з достатнім рівнем VD [24, 27].

Загальний 25(OH)D сироватковий є найбільш широко використовуваним біохімічним маркером для визначення статусу VD. Тим не менш, ведуться серйозні суперечки щодо того, чи це найбільш підходяща міра для відображення біологічних функцій VD і чи може вільний або біодоступний 25(OH)D бути більш точним показником статусу VD [5, 33].

Вільний, або незв'язаний, 25(OH)D складає менш, ніж 1% загального 25(OH)D у сироватці, у той час як біодоступний 25(OH)D, який включає комбінацію вільного і пов'язаного з альбуміном 25(OH)D, становить приблизно 10-15% від загальної кількості 25(OH)D [10]. Гіпотеза вільного гормону має на увазі, що тільки незв'язаний VD фізіологічно активний і здатний надавати біологічну дію і, отже, може бути точнішим показником функціонального статусу вітаміну D [47, 49]. Справді, загальна концентрація 25(OH)D часто корелює з вільним 25(OH)D, крім таких станів, як вагітність, коли концентрація білків-носіїв сама зазнає значних змін [5, 33].

Метою проведеного дослідження стала оцінка статусу ендокринної системи вітаміну D у вагітних пізнього репродуктивного віку з вагітністю, індукованою у програмах допоміжних репродуктивних технологій.

Матеріал та методи

Проведене дослідження схвалено біоетичним комітетом Одеського національного медичного університету та виконувалось протягом 2020-2022 років. на базі ТОВ «Надія-Одеса» м. Одеси та КНП «Пологовий дім № 7» Одеської міської ради. Під спостереженням знаходилося 197 жінок з вилікуванням безпліддя у програмах ДРТ, серед яких 139 пізнього репродуктивного віку групи I та 58 активного репродуктивного віку групи II.

Усіх жінок було обстежено відповідно до існуючих стандартів та нормативів МОЗ України під час ведення вагітності.

Безплідні пацієнтки в цьому дослідженні проходили лікування в одному центрі репродукції, піддавалися програмі ДРТ з антагоністами ГнРГ та проведенню інтрацитоплазматичної ін'єкції сперматозоїду в ооцит. Оскільки пацієнти намагалися зачати дитину, з метою преекспозиційної підготовки отримували вітамінно-мінеральні комплекси протягом 3 місяців з 15 мкг VD (600 МО). Жодна пацієнтка не приймала додаткових добавок вітаміну D.

Контрольною фертильною групою були 57 жінок пізнього репродуктивного віку з вагітністю після природної концепції. Контрольна група мала підтвердження нормальної функції щитовидної залози, печінки та нирок, що визначалося анамнезом, фізичним оглядом та тестами функції щитовидної залози, повною метаболічною панеллю та повним метаболічною панеллю.

У обстежених жінок визначали рівень 25(OH)D у венозній крові методом імуноферментного аналізу за допомогою тест систем та аналізатора EUROIMMUN (Німеччина), протеїну, який зв'язує VD (VDBP) - за допомогою тест систем ALPCO (США) згідно з інструкціями фірм-виробників. Оцінювали результати визначення 25-(OH)D за рекомендаціями Міжнародного товариства ендокринологів [15]: нормальний вміст VD – 30-100 нг/мл (76-250 нмоль/мл) 25(OH)D, недостатність VD – вміст 25(OH)D 21-29 нг/мл (51-75 нмоль/л), дефіцит VD – вміст 25(OH)D менше від 20 нг/мл (менше від 50 нмоль/л). Вільний та біодоступний 25(OH)D розраховували з використанням рівнянь, описаних A. Vermeulen et al. [26].

Нормальним референсним діапазоном рівнів VDBP, вважали 300-600 мкг/мл відповідно опублікованим дослідженням [32]. Рівень альбуміну периферичної крові визначали колориметричним методом за допомогою аналізатора і тест-систем Cobas 6000; Roche Diagnostics (Швейцарія).

Статистичний аналіз результатів проводили за допомогою програми Microsoft Excel 2020. Кількісні змінні описані за допомогою середнього значення (M), похибки стандартного відхилення (SE), а їх порівняння з використанням t-критерію Стьюдента. Використовували східчасту регресію та кореляційний аналіз для визначення взаємозв'язків між досліджуваними показниками. Значення $p < 0,05$ вважалися статистично значущими.

Результати та їх обговорення

Середній вік вагітних групи I склав $38,01 \pm 0,21$ років ($p < 0,01$, $p > 0,05$), групи II – $30,14 \pm 0,39$ років ($p < 0,01$), групи K – $38,39 \pm 0,36$ років.

Розподіл жінок у групах за індексом маси тіла вірогідно не відрізнявся. У групі I індекс маси тіла дорівнював $24,60 \pm 0,41$ кг/м², у групі II – $24,45 \pm 0,72$ кг/м², у групі K $24,69 \pm 0,61$ кг/м².

Тривалість безпліддя у групі I склала у групі I $8,22 \pm 0,42$ років, у групі II – $5,02 \pm 0,25$

($p < 0,01$). Безпліддя було первинним у групі I у 55,40 % (77) випадках, у групі II – у 62,07 % (36) ($p > 0,05$), вторинним – відповідно у 44,60 % (62) і у 37,93 % (22) ($p > 0,05$). У групі К 57,89 % (33) жінок раніше не планували вагітність, 42,11 % (24) мали вагітності.

Усі досліджувані групи були гомогенними за середньою кількістю вагітностей в анамнезі (група I – $0,75 \pm 0,10$, група II – $0,62 \pm 0,13$, група К – $0,68 \pm 0,13$). Групи I і II не мали вірогідних відмінностей за середньою кількістю пологів в анамнезі ($0,14 \pm 0,04$ і $0,07 \pm 0,05$), проте відрізнялися від групи К, де середня кількість пологів склала $0,44 \pm 0,08$ ($p_1 < 0,01$, $p_{II} < 0,01$). Усі групи були однорідними за кількістю штучних абортів (I – $0,15 \pm 0,04$, II – $0,10 \pm 0,05$, К – $0,25 \pm 0,07$). Групи I і II відрізняла більша кількість викиднів в анамнезі – $0,35 \pm 0,06$ ($p_K < 0,01$) і $0,38 \pm 0,09$ ($p_K < 0,01$, $p_{I-II} < 0,01$) проти $0,04 \pm 0,02$ в контролі.

Аналіз розподілу концентрації 25ОНD показав, що у вагітних групи I вона була в нормі у 33,81 % (47) жінок, групи II – у 36,21 % (21) проти 47,37 % (27). Рівень 20-30 нг/мл відповідно спостерігався у 43,17 % (60) випадках у групі I, у 53,45 % (31) у групі II проти 36,84 % (21) у контрольній групі. Концентрація 25ОНD нижче за 20 нг/мл відмічалася серед жінок з індукованою вагітністю у групі пізнього репродуктивного віку у 23,02 % (32) випадках і у групі активного репродуктивного віку – у 10,34 % (6) проти 15,79% (9) у контролі (табл. 1).

Таблиця 1 – Розподіл концентрації 25(ОН)D у досліджуваних групах, n (%)

Концентрація 25(ОН)D	Група I (n=139)	Група II (n=58)	Група К (n=57)
< 20 нг/мл	32 (23,02) ^{II}	6 (10,34)	9 (15,79)
20-30 нг/мл	60 (43,17) ^I	31 (53,45)	21 (36,84)
>30 нг/мл	47 (33,81)	21 (36,21)	27 (47,37)
Примітка. ^{I, II} – статистично значима різниця з групами I, II ($p < 0,05$).			

Загальний рівень 25(ОН)D в сироватці крові статистично не відрізнявся між групами з середнім рівнем $27,76 \pm 0,82$ нг/мл у групі I, $29,95 \pm 1,19$ нг/мл у групі II, $28,14 \pm 0,57$ нг/мл у контрольній групі (табл. 2).

Таблиця 2 – Показники ендокринної системи вітаміну D у жінок досліджуваних груп у першому триместрі вагітності

Показник	Група I (n=139)	Група II (n=58)	Група К (n=57)
25(ОН)D (нг/мл)	$27,76 \pm 0,82^k$	$29,95 \pm 1,19$	$28,14 \pm 0,97$
Альбумін (г/л)	$55,09 \pm 0,25^{k,II}$	$47,81 \pm 0,40^{k,I}$	$46,06 \pm 0,40$
VDBP (мкг/мл)	$410,54 \pm 5,56^k$	$423,01 \pm 9,42^k$	$504,09 \pm 9,14$
Вільний 25(ОН)D (пг/мл)	$6,35 \pm 0,17^{k,II}$	$5,88 \pm 0,16^{k,I}$	$4,71 \pm 0,14$
Біодоступний 25(ОН)D (нг/мл)	$3,02 \pm 0,08^{k,II}$	$2,47 \pm 0,11^{k,I}$	$1,97 \pm 0,06$
Примітка. ^{k, I, II} – статистично значима різниця з групами К, I, II ($p < 0,05$).			

Однак, рівень VDBP склав відповідно $410,54 \pm 5,56$ мкг/мл, $423,01 \pm 9,42$ мкг/мл і $504,09 \pm 9,14$ мкг/мл ($p_{I-K} < 0,01$, $p_{II-K} < 0,01$, $p_{I-II} < 0,01$), альбуміну — $55,09 \pm 0,25$ г/л, $47,81 \pm 0,40$ г/л і $46,06 \pm 0,40$ г/л ($p_{I-K} < 0,01$, $p_{II-K} < 0,01$, $p_{I-II} < 0,01$), розрахунковий вміст вільного 25(ОН)D — $6,35 \pm 0,17$ пг/мл, $5,88 \pm 0,16$ пг/мл і $4,71 \pm 0,14$ пг/мл ($p_{I-K} < 0,01$, $p_{II-K} < 0,01$, $p_{I-II} < 0,01$), біодоступного 25(ОН)D — $3,02 \pm 0,08$ нг/мл, $2,47 \pm 0,11$ нг/мл і $1,97 \pm 0,06$ нг/мл ($p_{I-K} < 0,01$, $p_{II-K} < 0,01$, $p_{I-II} < 0,01$) відповідно.

Ступінчаста регресія з використанням віку, індексу маси тіла, 25(ОН)D, альбуміну в моделі показала, що тільки альбумін був предиктором рівня VDBP (β -коефіцієнт = 0,32; $p < 0,01$). Рівні загального 25(ОН)D ($r = -0,35$; $p < 0,05$) та VDBP ($r = -0,21$; $p < 0,05$) назад корелювали з індексом маси тіла. Більш старший вік матері корелював з нижчим VDBP ($r = -0,32$, $p < 0,01$) і вищими концентраціями вільного та біодоступного 25(ОН)D ($r = 0,31$, $p < 0,05$ та $r = 0,35$, $p < 0,05$ відповідно). Ці дані показують, що існують значні відмінності в

метаболізмі 25(OH)D між когортами безплідних пацієнтів та фертильною контрольною групою, між вагітними з індукованою вагітністю різних вікових груп. Незважаючи на схожі загальні рівні 25(OH)D, альбумін, VDBP, вільний 25OHD та біодоступний 25(OH)D відрізнялися між групами. Це дає додаткове уявлення про відмінності у стані здоров'я та захворювання при індукованій вагітності, коли йдеться про безплідну популяцію.

Відомо, що на метаболізм 25OHD впливає ряд факторів: вік, індекс маси тіла, етнічна приналежність та ін. [6, 8, 32, 25]. Той факт, що VDBP може мати різну афінність зв'язування додає додатковий рівень складності [6].

Як вироблення, так і метаболізм вітаміну D змінюються з віком. Причини включають зменшення часу перебування на сонці та зниження здатності шкіри виробляти вітамін D. Ізольована старіюча шкіра виробляє приблизно на 40% менше вітаміну D, ніж молодша шкіра [32]. Вікове зниження вироблення вітаміну D складає 13% за десятиліття [36]. Додаткові фактори ризику дефіциту вітаміну D пов'язані з відносною віковою резистентністю вітаміну D до стимуляції всмоктування кальцію у шлунково-кишковому тракті та віковим зниженням функції нирок. Нирка з віком менш здатна виробляти 1,25-дигідроксивітамін D з 25-гідроксивітаміну D (25[OH]D) [9].

Більшість попередньої літератури, присвяченої вивченню вітаміну D при вагітності, було обмежено одним виміром вітаміну D, тобто загальним 25-гідроксивітаміном D (25(OH)D). Однак спроби зрозуміти складність метаболічної системи вітаміну D та її вплив на вагітність призвели до вивчення інших метаболітів у системі вітаміну D, таких як VDBP, основний білок-носіє вітаміну D. Це пов'язано з більш глибоким розумінням потенційної ролі VDBP у фізіології, що лежить в основі дефіциту вітаміну D, та метаболічних змін під час вагітності [29]. Було показано, що концентрації VDBP різко збільшуються під час вагітності і, таким чином, впливають на біологічно та функціонально активну частину вітаміну D, вільний вітамін D, який, як постулюється, більш репрезентативний для статусу вітаміну D у стані вагітності, ніж загальний 25(OH)D [39].

Метаболіти вітаміну D циркулюють у зв'язаному вигляді з VDBP і меншою мірою з альбуміном. 25(OH)D зв'язується з VDBP з високою афінністю і, таким чином, знаходиться під сильним впливом VDBP. Для деяких клітин незв'язаний або «вільний» 25(OH)D може бути найбільш біодоступною формою 25(OH)D. VDBP може відігравати ключову роль в інтракринному синтезі 1,25(OH) 2 D імунними клітинами. Вільний або біодоступний 25(OH)D залежить від концентрації VDBP та афінності зв'язування [29].

Передбачається, що сам VDBP впливає на фертильність через його відому імунологічну роль у підтримці середовища толерантності до фетальних та батьківських тканин та їх алоантигенів. Проведене дослідження збігається з результатами пілотного дослідження випадок-контроль J.M.Franasiak et al. (2017), яке показало, що концентрації VDBP фактично нижчі у безплідних жінок у порівнянні з фертильними жінками [30].

VDBP сам по собі на сьогодні вважається потенційним біомаркером наслідків вагітності, оскільки він пов'язаний з такими захворюваннями вагітності, як гестаційний діабет, преєклампсія та передчасні пологи, хоча в даний час література з вивчення цього білка залишається дуже обмеженою [18, 20, 34]. Важливо відзначити, що VDBP пов'язаний з різними біологічними процесами, які часто загострюються або посилюються під час вагітності, включаючи імунорегуляцію, метаболізм глюкози та регуляцію артеріального тиску [20]. VDBP також бере участь у підтримці середовища толерантності до тканини батька та плода та посилення прозапальних станів [10].

Висновки:

Загальний рівень 25(OH)D може вводити в оману при оцінці статусу VD при безплідді та вагітності. Отримані дані показують, що, хоча рівень 25(OH)D у сироватці периферичної крові не різниться між безплідними та фертильними жінками, рівні VDBP нижчі, а вільного 25(OH)D та біодоступного 25(OH)D вищі у вагітних з індукованою вагітністю порівняно з такими у вагітних після природного зачаття. Більш старший вік матері корелює з більш низьким VDBP і вищими концентраціями вільного та біодоступного 25(OH)D. Ці значною мірою мало вивчені компоненти метаболічної системи VD забезпечують альтернативні та нові можливості для покращення нашого розуміння функцій VD під час вагітності та потенційної оптимізації перебігу та наслідків вагітності.

Літэратура/References:

1. 100 Years of Vitamin D: Effect of serum vitamin D level before ovarian stimulation on the cumulative live birth rate of women undergoing in vitro fertilization: a retrospective analysis / Ko J.K.Y., Shi J., Li R.H.W., et al. // *Endocr. Connect.* – 2022. – Vol. 11(2). – e210444.
2. An observational study reveals that neonatal vitamin D is primarily determined by maternal contributions: implications of a new assay on the roles of vitamin D forms / Karras S.N., Shah I., Petroczi A., et al. // *Nutr. J.* – 2013. – Vol. 12. – P. 77.
3. Arnanz A. Calcifediol (25OHD) Deficiency and Its Treatment in Women's Health and Fertility / Arnanz A., Garcia-Velasco J.A., Neyro J.L. // *Nutrients.* – 2022. – Vol.14(9). – P.1820.
4. Assessment of the effect of serum and follicular fluid vitamin D and glucose on assisted reproductive technique outcome: A cross-sectional study / Hosseinisadat R., Saeed L., Ghasemirad A., et al. // *Int. J. Reprod. Biomed.* – 2022. – Vol. 20(3). – P. 221-230.
5. Bouillon R. Transport of vitamin D: Significance of free and total concentrations of the vitamin D metabolites / Bouillon R., Van Baelen H. // *Calcif. Tissue Int.* – 1981. – Vol. 33. – P. 451-453.
6. Chattranukulchai Shantavasinkul P. Vitamin D and Visceral Obesity in Humans: What Should Clinicians Know? / Chattranukulchai Shantavasinkul P., Nimitphong H. // *Nutrients.* – 2022. – Vol.14 (15). – P. 3075.
7. Clinical Utility of Measurement of Vitamin D-Binding Protein and Calculation of Bioavailable Vitamin D in Assessment of Vitamin D Status / Kim H.J., Ji M., Song J., et al. // *Ann. Lab. Med.* – 2017. – Vol.37(1). – P. 34-38.
8. Consensus statement from 2nd International Conference on Controversies in Vitamin D / Giustina A., Adler R.A., Binkley N., et al. // *Rev. Endocr. Metab. Disord.* – 2020. – Vol. 21(1). – P. 89-116.
9. de Jongh R.T. Changes in vitamin D endocrinology during aging in adults / de Jongh R.T., van Schoor N.M., Lips P. // *Mol. Cell Endocrinol.* – 2017. – Vol. 453. – P. 144-150.
10. Deconvoluting the Biological Roles of Vitamin D-Binding Protein During Pregnancy: A Both Clinical and Theoretical Challenge / Karras S.N., Koufakis T., Fakhoury H., Kotsa K. // *Front Endocrinol (Lausanne).* – 2018. – Vol. 9. – P. 259.
11. Hollis B.W. Vitamin D supplementation during pregnancy: Improvements in birth outcomes and complications through direct genomic alteration / Hollis B.W., Wagner CL. // *Mol. Cell Endocrinol.* – 2017. – Vol. 453. – P. 113-130.
12. Immunological role of vitamin D at the maternal-fetal interface / Tamblin J.A., Hewison M., Wagner C.L., et al. // *J. Endocrinol.* – 2015. – Vol. 224(3). – P. 107-21.
13. Institute of Medicine (US) Committee to Review Dietary Reference Intakes for Vitamin D and Calcium. Dietary Reference Intakes for Calcium and Vitamin D / Ross A.C., Taylor C.L., Yaktine A.L., Del Valle H.B., editors. Washington (DC): National Academies Press (US); 2011. PMID: 21796828.
14. IOM committee members respond to Endocrine Society vitamin D guideline / Rosen C.J., Abrams S.A., Aloia J.F., et al. // *J. Clin. Endocrinol. Metab.* – 2012. – Vol. 97(4). – P.1146-52.
15. Italian Association of Clinical Endocrinologists (AME) and Italian Chapter of the American Association of Clinical Endocrinologists (AACE) Position Statement: Clinical Management of Vitamin D Deficiency in Adults / Cesareo R., Attanasio R., Caputo M., et al. // *Nutrients.* – 2018. – Vol.10 (5). – P. 546.
16. Karras S.N. Understanding vitamin D metabolism in pregnancy: From physiology to pathophysiology and clinical outcomes / Karras S.N., Wagner C.L., Castracane V.D. // *Metabolism.* – 2018. – Vol. 86. – P. 112-123.
17. Liu N.Q. Vitamin D, the placenta and pregnancy / Liu N.Q., Hewison M. // *Arch. Biochem. Biophys.* – 2012. – Vol. 523(1). – P. 37-47.

18. New biomarkers for the prediction of spontaneous preterm labour in symptomatic pregnant women: a comparison with fetal fibronectin / Liong S., Di Quinzio M.K., Fleming G., et al. // *B.J.O.G.* – 2015. – Vol.122(3). – P. 370-9.
19. Norman A.W. Principles of Bone Biology. Elsevier BV; Amsterdam, The Netherlands: 2008. $1\alpha,25(\text{OH})_2$ Vitamin D₃, vitamin D nuclear receptor (VDR) and plasma vitamin D-binding protein (dbp) structures and ligand shape preferences for genomic and rapid biological responses; pp. 749–778.
20. Proteomic analysis of human cervicovaginal fluid collected before preterm premature rupture of the fetal membranes / Liong S., Di Quinzio M.K., Heng Y.J., et al. // *Reproduction.* – 2013. – Vol.145(2). – P. 137-47.
21. Recommendations on the measurement and the clinical use of vitamin D metabolites and vitamin D binding protein - A position paper from the IFCC Committee on bone metabolism / Makris K., Bhattoa H.P., Cavalier E., et al. // *Clin. Chim. Acta.* – 2021. – Vol. 517. – P. 171-197.
22. Relationships between Total, Free and Bioavailable Vitamin D and Vitamin D Binding Protein in Early Pregnancy with Neonatal Outcomes: A Retrospective Cohort Study / Fernando M., Coster T.G., Ellery S.J., et al. // *Nutrients.* – 2020. – Vol. 12(9). – P. 2495.
23. Serum concentrations of vitamin D metabolites in maternal and umbilical cord blood of Libyan and Norwegian women / Markestad T., Elzouki A., Legnain M., et al. // *Hum. Nutr. Clin. Nutr.* – 1984. – Vol. 38(1). – P. 55-62.
24. Serum vitamin D status and in vitro fertilization outcomes: a systematic review and meta-analysis / Lv S.S., Wang J.Y., Wang X.Q., et al. // *Arch. Gynecol. Obstet.* – 2016. – Vol. 293(6). – P.1339-45.
25. Taylor CL, et al. “Vitamin D: moving toward evidence-based decision making in primary care” the Office of Dietary Supplements. National Institutes of Health; 2015. <https://ods.od.nih.gov/attachments/VitaminDConfSummary.pdf>.
26. Vermeulen A. A critical evaluation of simple methods for the estimation of free testosterone in serum / Vermeulen A., Verdonck L., Kaufman J.M. // *J. Clin. Endocrinol. Metab.* – 1999. – Vol. 84(10). – P. 3666-72.
27. Vitamin D and assisted reproduction technologies: current concepts / Vanni V.S., Viganò P., Somigliana E., et al. // *Reprod. Biol. Endocrinol.* – 2014. – Vol. 12. – P. 47.
28. Vitamin D and assisted reproductive treatment outcome: a systematic review and meta-analysis / Chu J., Gallos I., Tobias A., et al. // *Hum. Reprod.* – 2018. – Vol. 33(1). – P. 65-80.
29. Vitamin D and DBP: the free hormone hypothesis revisited / Chun R.F., Peercy B.E., Orwoll E.S., et al. // *J. Steroid Biochem. Mol. Biol.* – 2014. – Vol.144, Pt A. – P. 132-7.
30. Vitamin D binding protein is lower in infertile patients compared to fertile controls: a case control study / Franasiak J., Shapses S., Sun W., et al. // *Fertil. Res. Pract.* – 2017. – Vol. 3. – P.14.
31. Vitamin D deficiency and infertility: insights from in vitro fertilization cycles / Paffoni A., Ferrari S., Viganò P., et al. // *J. Clin. Endocrinol. Metab.* – 2014. – Vol. 99(11). – P. 2372-6.
32. Vitamin D in the older population: a consensus statement / Giustina A., Bouillon R., Dawson-Hughes B., et al. // *Endocrine.* – 2022. – P. 1–14.
33. Vitamin D metabolites in captivity? Should we measure free or total $25(\text{OH})\text{D}$ to assess vitamin D status? / Bikle D., Bouillon R., Thadhani R., Schoenmakers I. // *J. Steroid Biochem. Mol. Biol.* – 2017. – Vol. 173. – P. 105-116.
34. Vitamin D status during pregnancy and the risk of gestational diabetes mellitus: A longitudinal study in a multiracial cohort / Xia J., Song Y., Rawal S., et al. // *Diabetes Obes Metab.* – 2019. – Vol. 21(8). – P. 1895-1905.
35. Vitamin D supplementation for women during pregnancy / De-Regil L.M., Palacios C., Ansary A., et al. // *Cochrane Database Syst. Rev.* – 2016. – Vol. 1: CD008873.
36. Vitamin D Synthesis Following a Single Bout of Sun Exposure in Older and Younger Men and Women / Chalcraft J.R., Cardinal L.M., Wechsler P.J., et al. // *Nutrients.* – 2020. – Vol.12(8). – P. 2237.

37. Vitamin D: Before, during and after Pregnancy: Effect on Neonates and Children / Mansur J.L., Oliveri B., Giacoia E., et al. // *Nutrients*. – 2022. – Vol. 14(9). – P. 1900.
38. Vitamin D3 and brain development / Eyles D., Brown J., Mackay-Sim A., et al. // *Neuroscience*. – 2003. – Vol. 118(3). – P. 641-53.
39. Vitamin D-Binding Protein in Pregnancy and Reproductive Health / Fernando M., Ellery S.J., Marquina C., et al. // *Nutrients*. – 2020. – Vol. 12(5). – P.1489.

Робота надійшла в редакцію 24.08.2022 року.
Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування